

INFLUÊNCIA DO VÍRUS DA COVID-19 NO AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS DE EFLÚVIO TELÓGENO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 04/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7897254

Daniela Alves Franco
Haísha Mariana Ferreira Nogueira
Janaína da Silva Costa

ABSTRACT

Introduction: Telogen effluvium is a capillary condition that causes great concern in the individual who is affected, and has several triggering factors, including inflammatory diseases, infectious diseases, vitamin deficiency and stress. The COVID-19 pandemic brought, in addition to the inflammatory consequences of the disease, the stress of seclusion and fear, when realizing the telogen effluvium, another factor of concern emerged. **Objective:** It aims to analyze the factors that influence the increase in the number of cases of telogen effluvium in the post-COVID-19 period. **Methods:** This is a bibliographical research using the integrative literature review method carried out through a careful online search using the descriptors “telogen effluvium”, “COVID-19”, inclusion criteria for articles published in Portuguese and English, between the years 2018 to 2022 and the exclusion criteria were incomplete articles, in other languages, and that did not address the theme. **Results:** To bring evidence that there is a possible relationship between telogen effluvium and COVID-19 due to

the trigger factors present in the infection, which directly influence the appearance of telogen effluvium, making this analysis necessary for the development of an adequate and effective treatment. with satisfactory results.

Keywords: Covid-19. Telogen effluvium. Pandemic. Treatments.

RESUMO

Introdução: O eflúvio telógeno é uma afecção capilar que causa grande preocupação no indivíduo que é afetado, e tem vários fatores desencadeantes, entre eles estão doenças inflamatórias, infectocontagiosas, deficiência de vitaminas e estresse. A pandemia de COVID-19 trouxe além das consequências inflamatórias da doença, o estresse da reclusão e o medo, ao perceber o eflúvio telógeno surgiu mais um fator de preocupação. **Objetivo:** Tem por objetivo analisar os fatores que influenciam no aumento do número de casos do eflúvio telógeno no pós COVID-19. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica pelo método revisão integrativa da literatura realizada mediante busca criteriosa online utilizando os descritores “eflúvio telógeno”, “COVID-19”, critérios de inclusão artigos publicados em português e inglês, entre os anos de 2018 a 2022 e os critérios de exclusão artigos incompletos, em outros idiomas, e que não abordassem a temática. **Resultados:** Trazer evidências de que há uma possível relação entre o eflúvio telógeno e a COVID-19 devido os fatores de gatilhos presentes na infecção, influenciam diretamente para o surgimento do eflúvio telógeno, sendo necessário fazer essa análise para o desenvolvimento de um tratamento adequado e com resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Covid-19. Eflúvio telógeno. Pandemia. Tratamentos.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Johns Hopkins University (2020), os primeiros casos de Covid-19 iniciaram-se na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Diante disso, houve a rápida prorrogação da contaminação pelo vírus Sars-cov-2, e resultou-se em uma pandemia onde todos os países tiveram que adotar novas medidas de segurança e proteção para minimizar os riscos de contaminação.

A Covid-19 caracteriza-se por ser uma infecção respiratória aguda, e possui alta potencialidade de transmissão a nível de distribuição global. Ao que refere-se aos aspectos clínicos, os principais sintomas são tosse, dor de garganta, coriza, cefaléia, febre e pode agravar-se para quadros mais graves dependendo das comorbidades que o paciente apresenta (BRASIL, 2020).

Nos casos mais críticos, o paciente poderá desencadear algumas complicações, tais como: diminuição da saturação de O₂, onde estará menor do 95% em ar ambiente; quadros de dispnéia intensa acompanhada de dores torácicas, e após o processo de reabilitação, estudos apontam que as pessoas ficaram com sequelas permanentes em decorrência dessa infecção viral (WANG *et al.*, 2020).

Os estudos realizados por Izumi (2021), apresentaram evidências acerca das consequências para a saúde após o processo de reabilitação, uma das sequelas mais citadas foram a queda de cabelo em pacientes do sexo feminino, e conseqüentemente, percebe-se uma relação com os níveis de ansiedade, estresse e picos febris o que ocasionam o quadro de eflúvio telógeno temporário que foram predominantemente durante o período pandêmico.

O eflúvio telógeno é caracterizado por manifestar-se por meio do aumento progressivo da perda de cabelos que ocorrem diariamente, onde os mesmos entram na fase telógena, se desprendendo após alguns meses, a região bitemporal é a que mais se torna aparente quando a pessoa enfrenta essa condição (BERNÁRDEZ *et al.*, 2020).

Os estudos rebaixados por Bergfeld (2019), apontam que os fatores endógenos e exógenos contribuem para o desenvolvimento do eflúvio, resultando-se da necessidade de cirurgias de grande porte, características de desnutrição proteica e calórica, uso de medicamentos que podem desencadear doenças sistêmicas e episódios recorrentes de estresse. Também pode acelerar o aumento dos pêlos telógenos, dos folículos do couro cabeludo em repouso, secundário ao deslocamento acelerado da fase anágena, para catágena e em seguida para a telógena, o que resulta na perda aumentada dos fios, levando até a rarefação difusa dos cabelos.

Atualmente o tratamento mais comum para o eflúvio telógeno consiste na correção do fator desencadeante, aliado à alimentação adequada rica em proteínas e provável suplementação de vitaminas e sais minerais. Outro ponto indispensável do tratamento é identificar o fator gatilho e corrigi-lo (SALES *et al.*, 2020).

O uso de soluções tópicas, como Minoxidil a 2% ou 5% pode auxiliar na controle do eflúvio, além de exames complementares que devem ser direcionados, conforme as hipóteses de diagnóstico, como por exemplo, tricograma, anatomopatológico, microscopia, medições do comprimento e diâmetro da haste do pelo (LIU *et al.*, 2020).

A intradermoterapia ou mesoterapia mecânica também são técnicas que podem ser usadas, são minimamente invasivas, com aplicação de ativos ou fármacos específicos no couro cabeludo, para estimular o crescimento capilar, as substâncias mais utilizadas são Minoxidil, biotina, vitaminas e silício orgânico (FRANCO, TASSINARY, 2018).

A biópsia só é indicada quando há incapacidade de determinar uma possível causa a partir da história e da anamnese que foi realizada, um equívoco persistente ou um teste de tração positivo, evidências de diminuição de diâmetro do fio do cabelo (que podem indicar alopecia androgenética) e suspeita de possível alopecia areata (BRASIL, 2019).

Ainda não há tratamentos específicos para o eflúvio telógeno, faz-se necessário criar um questionário a fim de identificar de forma adequada os possíveis fatores que levam os pacientes a desencadearem essa afecção capilar, pois só a partir desse diagnóstico é possível elaborar uma estratégia de tratamento que controle ou cure o paciente com essa condição (SALES *et al.*; 2020).

Afecções estéticas como o eflúvio telógeno afetam seriamente a qualidade de vida dos pacientes, principalmente em termos de fatores socioemocionais. Como não se sabe a causa exata do eflúvio telógeno pós COVID-19, não existe um tratamento específico para os casos, deve-se seguir as mesmas orientações já existentes para o eflúvio telógeno (MIRANDA, 2022).

De acordo com o exposto acima, baseado no estudo de Bernárdez (2020) cerca de um terço dos pacientes que contraíram a infecção do vírus parecem ter a queda de cabelo, cujos sintomas podem surgir durante o período em que a doença está ativa e persistir até mesmo meses após a recuperação do covid-19. O objetivo geral deste estudo é Analisar a relação entre o vírus da COVID-19 e o eflúvio telógeno.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa de abordagem qualitativa, com a seguinte questão norteadora: Qual a influência do Covid-19 com a incidência do Eflúvio Telógeno durante o período pandêmico e suas consequências para a saúde?

Este método é utilizado com a finalidade de sintetizar os resultados obtidos em pesquisas realizadas sobre um determinado tema ou problemática, de forma ordenada e abrangente, para fornecer amplas informações acerca de uma determinada problemática em áreas de saúde (SOUZA, 2010).

Para a elaboração da revisão integrativa foram percorridas as seguintes etapas: definição do objetivo; formulação da questão norteadora: “ Qual a influência do Covid-19 com a incidência do Eflúvio Telógeno durante o período pandêmico e suas consequências para a saúde.?”; busca das referências, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que faz procura simultânea nas principais bases de dados de amplitude nacional e internacional, sendo selecionadas por este filtro, as bases: Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), através da base de dados SciELO (Scientific Electronic Library On-line), e por meio da, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) via PUBMED. Essa pesquisa foi realizada no período de outubro a novembro de 2022, utilizando os descritores: “Covid-19”, “Eflúvio Telógeno” e “Pandemia”, indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Optou-se pela utilização do operador booleano “OR” entre os descritores selecionados, em detrimento do operador booleano “AND”, para se ampliar o número de resultados

possíveis, definindo-se como estratégia de procura: “Covid-19” AND “Eflúvio Telógeno” AND “Pandemia”, da qual resultaram 8 artigos.

1. Fluxograma elaborado pelos autores.

Fonte: Autores, 2023.

Em seguida foi efetuada a procura pelos artigos, de forma on-line, onde os critérios de inclusão foram: responder à questão norteadora, ter publicação em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou francesa, conter texto completo e com disponibilidade on-line na íntegra, gratuito, com publicação realizada nos

últimos 5 anos (2018 a 2022), pois pensou-se que um corte temporal superior, tornasse o estudo desatualizado; e os de exclusão foram: artigos pagos, artigos de revisão, resumo de artigos, capítulos de livros, estudos, artigos que não respondessem à questão norteadora, artigos disponíveis em sites não reconhecidos pela comunidade científica e artigos publicados fora do período citado.

A extração das informações dos artigos, em um primeiro momento, foi feita através de uma leitura dos títulos e de uma leitura dos seus resumos, e em um segundo momento, pela leitura integral desses artigos, objetivando-se a eleição daqueles que realmente apresentassem aspectos relevantes para o estudo, procedida pela elaboração de um banco de dados com as informações pertinentes e do preenchimento do quadro sinóptico.

Em relação à avaliação dos artigos, esta foi realizada através de uma leitura crítica, conforme é possível observar na figura 1, que evidencia a seleção total dos artigos encontrados nas bases de dados e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, até à eleição do número final de artigos. Para finalizar a revisão integrativa, houve a criação de categorias de discussão, com análise dos tópicos que se sobressaíram na leitura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a informação compilada no Quadro 1, distribuída entre os seguintes tópicos: título, autor do artigo, ano de publicação, objetivo e métodos, podemos observar que: esta revisão teve a sua amostra composta por 8 artigos, sendo 5 escritos na língua portuguesa e 3 na língua inglesa.

Título do artigo	Autor	Ano de publicação	Objetivos	Métodos
Tratamento do Eflúvio Telógeno Pós-Covid 19	IZUMI et al.,	2021	Relatar acerca da condução terapêutica do eflúvio telógeno	Exploratório

			após a infecção por covid-19.	
Eflúvio Telógeno Agudo e Alopecia Areata Associada a COVID-19	LIMA et al.,	2022	O presente trabalho reúne diversos casos de queda de cabelo pós Covid-19 registrados em todo o mundo, incluindo casos de eflúvio telógeno agudo e alopecia areata, para familiarizar e preparar a classe médica sobre tais consequências dermatológicas da doença.	Exploratório
Eflúvio telógeno como sequela da Covid-19	SOTO et al.,	2022	Descrever a correlação da Covid-19 com o eflúvio telógeno, e suas repercussões na	Exploratório
Efluvio telógeno: una manifestación del síndrome Post-COVID-19	ARENAS SOTO et al.,	2022	Descrever as manifestações da infecção Covid-19 com enfoque no eflúvio telógeno.	Exploratório

Eflúvio telógeno y Covid-19.	G ANDREA et al.,	2022	Nesta revisão abordaremos a relação entre eflúvio telógeno e COVID-19.	Descritivo
Eflúvio telógeno e alopecia areata: sintomas associados em pacientes com COVID-19 persistente	GUILLAN et al.,	2021	Descrever os sintomas de eflúvio telógeno e alopecia areata em pacientes com COVID-19.	Exploratório
Impacto físico e emocional nas pessoas com eflúvio telógeno pós-infecção pelo COVID-19	CRISTINO et al.,	2022	Identificar as principais causas do eflúvio telógeno pós-COVID-19 que ocasionam baixa autoestima e afetam a qualidade de vida das pessoas e a recuperação física e mental da doença.	Descritivo
Relato de Caso: eflúvio telógeno agudo pós COVID-19	MONCADA BUSTAMANTE et al.,	2022	Descrever sobre eflúvio telógeno agudo pós COVID-19 associado a	Descritivo exploratório

associado a receptores androgênicos			receptores androgênicos.	
---	--	--	-----------------------------	--

Segundo IZUMI *et al.*, (2021) , existem diversos fatores associados à incidência do Eflúvio Telógeno Pós-Covid, estudos apontam que possuem diversos mecanismos que estão associados e interferem no controle clínico dessas manifestações cutâneas. Dentre os fatores mais citados na literatura, os psíquicos estão em maior evidência devido estarem relacionados com os altos níveis de estresse, ansiedade, etc. E os aspectos imunes detectaram um aumento significativo de citocinas pró-inflamatória, que são responsáveis pela regulação do sistema imunológico através de reações medicamentosas e imunocomplexos.

Caracteriza-se como eflúvio telógeno o processo de excesso de perda difusa em todo o couro cabeludo. Ou seja, quando o paciente possui contato direto com algum fator desencadeante, ocorre uma interação entre a fase anágena e telógena que resulta-se em uma alteração mais intensa do que o habitual. E estes aspectos favorecem que essas modificações atinjam um maior quantitativo de perda de fios de cabelo em excesso, e conseqüentemente, são fatores que a classificam como tardia em alguns casos clínicos. Em alguns indivíduos, esta condição clínica pode durar em torno de 3 meses, mas depende da intensidade dos fatores desencadeantes e do processo de estabilização do quadro clínico (LIMA *et al.*, 2022).

A infecção pelo Sars-cov-2 é responsável por ocasionar uma série de alterações no organismo do ser humano. E estes processos causam uma desordem no sistema imune, dano no endotélio e cardiovascular, resultando-se em um processo de hiperinflamação nos tecidos e problemas de coagulação no indivíduo. Após a Covid-19, os pacientes apresentaram manifestações entre 4 e 12 semanas após a infecção pelo vírus. Alguns sintomáticos e outros assintomáticos, dentre elas, as alterações dermatológicas foram as mais citadas em diferentes estudos, apresentando-se na forma de eflúvio telógeno, alopecia, erupções cutâneas, dentre outras. E as mulheres são as mais acometidas por essas

sequelas se comparado aos pacientes de sexo masculino (SOTO, ARENA *et al.*, 2022).

Segundo G ANDREA *et al.*, (2022), os aspectos clínicos da Covid-19 manifestam-se de diversas formas e variam de acordo com as comorbidades que o paciente apresenta. Apesar dos homens não serem os mais acometidos pelo telógeno eflúvio, este público está mais suscetível a desenvolver as formas mais graves desta patologia. A infecção pelo Sars-cov-2, consiste, classicamente, em quadros de dispnéia, alterações cognitivas, perda de memória, dentre outras. Em outros casos, esta condição apresenta efeitos duradouros que impossibilita a realização de diversas atividades e requer cuidados específicos para minimizar riscos à saúde (GUILLAN *et al.*, 2021).

Os efeitos do eflúvio telógeno causam sérios impactos na saúde mental de diversos pacientes, devido interferir na autoestima que está associada a falhas na aparência capilar. E refere-se a principal queixa entre o sexo feminino, e isso ocorre justamente por envolver repercussões emocionais acerca da queda excessiva de cabelo e causa ansiedade e elevação de níveis de estresse na paciente. O tratamento possui a finalidade de minimizar esses impactos, reduzindo significativamente o estresse e preservando o seu bem-estar físico e mental. Os profissionais atuam diretamente no incentivo de adesão de métodos não farmacológicos, tais como: hábitos alimentares saudáveis, a ingestão de líquidos e sucos naturais, suplementação de vitaminas, dentre outras terapêuticas (CRISTINO; MONCADA BUSTAMANTE *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos fatos supracitados, percebe-se que há a necessidade de aprofundamento científico acerca desta temática para identificar novas terapêuticas de rápida ação no organismo do paciente. O eflúvio telógeno é responsável por diversas repercussões na qualidade de vida dos pacientes, e o público feminino é o mais afetado devido interferir na autoestima.

Este estudo possibilita a compreensão acerca das manifestações do eflúvio telógeno e sua associação com a infecção pelo Sars-cov-2, diante disso, conclui-

se que a Covid-19 possui relação direta ao surgimento do eflúvio telógeno, e diversas outras formas de manifestações clínicas, ocasionando sequelas ainda desconhecidas, o que dificulta o reconhecimento dessas complicações e interfere na aplicabilidade de intervenções terapêuticas.

REFERÊNCIAS

ARENAS SOTO, Claudia Marcela; DIAZ MESTRE, María Paula. Eflúvio telógeno: una manifestación del síndrome post-COVID-19. *Piel.*, v. 37, p. S7–S9, 2022. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8313726/>>. Acesso em: 9 mar. 2023.

BRASIL. Brasil tem 16 estados com surto ativo de sarampo Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45790-campanha-de-vacinacao-contra-sarampo-ocorrera-em-duas-etapas-no-pais>. Acesso em: 15 ago.2019. BRASIL. Cresce 18% número de casos.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de manejo clínico para o novo-coronavírus (2019nCoV). [cited 2020 Feb 12]. Available from <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manajocoronavirus.pdf>»https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/p_rotocolo-manejo-coronavirus.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Coronavírus: o que você precisa saber e como prevenir o contágio. [cited 2020 Feb 18]. Available from: <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus>» <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus>

BRASIL. Ministério da Saúde. Novo coronavírus (covid-19): informações básicas: <https://bvsmms.saude.gov.br/novo-coronavirus-covid-19-informacoes-basicas/>. Acesso 24 de outubro de 2022

CRISTINO, Arilson Benedito; COSTA, Valter José da; BALESTRA, Roberta Ramalho; et al. Impacto físico e emocional nas pessoas com eflúvio telógeno pós-infecção pelo COVID-19. *BWS Journal*, v. 5, p. 1–12, 2022. Disponível em:

<<https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/358>>. Acesso em: 9 mar. 2023.

FRANCO, J. A. TASSINARY, F. Revisão bibliográfica dos principais recursos terapêuticos utilizados no tratamento da alopecia androgenética. Vol. 10, n.o 3, Lajeado, 2018.p.8-14

G, Andrea Verástegui; D, Viviana Zemelman; C, Silvia Guerrero. Efluvio telógeno y Covid-19. Revista Hospital Clínico Universidad de Chile, v. 33, n. 2, p. 120–125, 2022.

Disponível em:

<<https://revistahospitalclinico.uchile.cl/index.php/RHCUC/article/view/68964>>.

Acesso em: 9 mar. 2023.

IZUMI, BRANDÃO. Tratamento do eflúvio telógeno pós Covid-19, mai. 2021.

Disponível em <https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/165/98>

Johns Hopkins University. Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE. Johns Hopkins University [Internet]. 2020 Mar [cited 2020 Apr 10]. Available from:

<https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. Acesso em 01 de junho de 2021.

LIMA, J.T.C.S. et al. Tratamento de Alopecia Androgenética com o uso de Laser de Baixa Potência e Dermotonia (Vacuoterapia) Associado a Argiloterapia e Óleos Essenciais. Universidade Tiradentes. Anais 2016: 18a Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes. “A prática interdisciplinar alimentado a Ciência”. 24 a 28 de outubro de 2016.

LIU, C. et al.; (2020). Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Humn Coronavirus Diseases. ACS Central Science, 6 (3), 315-331

MANARINI, T.; Por que o coronavírus pode fazer o cabelo cair? Veja Saúde. [Internet]. 2020 [citado 2020 nov. 22]. Disponível em:

<https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-pode-fazer-o-cabelo>

cair/www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1432/afeccoes_dos_cabelos_e_do_couro_cabeludo.htm

MALKUD S. Telogen Effluvium: A Review. J Clin Diagn Res. [Internet]. 2015 [citado 2020 out.09]; 2015;9(9):1-3. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606321/>

MIRANDA, M.G. A, et al Eflúvio teógeno pós-covid-19 Research, Society And Development, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i8.30452>

OMARR E.D.; ANELISE GHIDETI.; Afecções dos Cabelos e do Couro Cabeludo.

Acesso em 13 de setembro de 2022. Disponível:

https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1432/afeccoes_dos_cabelos_e_do_couro_cabeludo.htmhttps://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1432/afeccoes_dos_cabelos_e_do_couro_cabeludo.htm

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil